

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARSNI SAMARALI TASHKIL ETISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6819291>

Fayziyeva Gulchiroy

Ilamonova Dinora

Qo'qon universiteti "Raqamli texnologiyalar" kafedrası ass

Yo'ldashov Axrorjon

Qo'qon universiteti talabalari

Anotatsiya: *Ushbu tezis boshlang'ich sinflarda darslarni samarali tashkil etishga qaratilgan, hozirgi kunda keng qo'llaniladigan kompyuter texnologiyalaridan foydalanib darsni tashkil etish, natijada samarali bilim berish hamda o'qituvchi o'zining pedagogik qolibiyatidan foydalanib darsni mazmunli o'tkazishi bo'yicha turli xil metodlardan foydalanishi mumkinligi haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, tarbiya, pedagogik qobiliyat, ko'rgazmalar, elektron taqdimotlar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.*

Dars samarali bo'lish uchun dars rejasi har bir mumkin bo'lgan sinf stsenariysini tavsiflovchi to'liq hujjat bo'lishi shart emas. Har bir o'quvchining javobini yoki savolini oldindan bilish shart emas. Buning o'rniga, bu sizning o'qitish maqsadlaringiz, o'quv maqsadlaringiz va ularni amalga oshirish vositalarining umumiy rejasini taqdim etishi kerak. Bu nima qilishni xohlayotganingizni va buni qanday qilishni xohlayotganingizni eslatadi. Samarali dars-bu hamma narsa rejalashtirilganidek ketadigan dars emas, balki o'quvchilar ham, o'qituvchilar ham bir-biridan o'rganadigan dars.

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim - ta'lim tizimining poydevori hisoblanib, o'quvchilarni o'qitish sifati unga bog'liq bo'ladi va bu boshlang'ich maktab o'qituvchisi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Uzoq vaqt davomida ta'lim tizimida boshlang'ich maktab «ko'nikmalar maktabi» bo'lib keldi, ya'ni o'quvchi keyingi ta'lim olish uchun o'qish, yozish, hisoblash kabi asosiy ko'nikmalarni o'zlashtirishi kerak bo'lgan ta'lim bosqichi sifatida qaralgan. Bugungi kunda u ta'lim tizimida bolaning birinchi tajribasi - ta'lim olish kuchlarini sinash joyi bo'lib qolishi kerak. Ushbu bosqichda faollikni, mustaqillikni rivojlantirish, idrok etish faolligini saqlab qolish va bola ta'lim dunyosiga shaxdam kirib borishi uchun sharoitlar yaratish, uning salomatligini va emotsional xususiyatlarini mustahkamlash muhim.

Zamonaviy axborot texnologiyalarning jadal taraqqiy etib, ta'lim sohasiga jadal kirib kelishi, hayotimizda muhim ahamiyatga ega bo'lib borayotgani bu boradagi bilim va malakalarimizni ham mos ravishda shakllantirishni taqozo etadi. Shuning uchun, boshlang'ich sinflarda kompyuterdan foydalanib dars o'tish tavsiya qilindi. Pedagogik va psixologik tadqiqotlarda shu narsa ta'kidlanmoqdaki, AKT o'quvchilarning nazariy, ijodiy va refleksiv tafakkuri rivojlanishiga katta ta'sir etadi. O'quvchining xotirasida u yoki bu hodisa, jarayonning obrazli ifodalanishi o'quv materialini boyitib, uning ilmiy jihatdan o'zlashtirilishiga yordam beradi.

Sinf vaqtini mazmunli tashkil etishni ta'minlash o'quvchilarga nafaqat yaxshi eslashlariga, balki sizning taqdimotingizni kuzatib borishlariga va sinf ichidagi mashg'ulotlarning asoslarini tushunishlariga yordam beradi.

Boshlang'ich ta'lim darslarini samarali tashkil etish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi. Bolaning ongi va tafakkuri shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, interfaol darslarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiq etishi, ta'limning yangi-yangi usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan foydalana olishi juda muhimdir. Interfaol darslarni tashkil etish boshlang'ich sinf uchun bilim, ko'nikma, malakani qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, o'qituvchining tajribasi oshib borishida ko'mak beradi. Boshlang'ich sinflarda interfaol darslarni tashkil etish o'z o'rnida juda samarali. Masalan, darsda ko'zlangan maqsadga erishishda, o'quvchilar diqqatini bir joyga jamlashda, ularni darsga qiziqishini oshirish va faollikka undashda katta ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi dars jarayonlarida uchraydigan muhim muammolaridan biri bu o'quvchilar diqqatini darsga jalb etish va uni boshqara olishdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini darsga qiziqtirish va ular diqqatini bir maromda ushlab turish har doim ham oson kechavermaydi. Buning uchun o'qituvchi o'z mahoratiga suyangan holda didaktik materiallardan foydalanishi yaxshi natijaga erishishda yo'l ochib beradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari hamma vaqt ham mavzuga bir xilda qiziqavermaydi. Bunday paytda o'quvchilarni o'quv materialiga qiziqtirishning birdan-bir yo'li turli didaktik materiallardan, xususan, didaktik o'yinlardan foydalanishdir.

Ta'lim-tarbiya jarayonida asosan o'quvchilardan ta'lim olish motivlarini, ularni turli yo'nalishlardagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko'rsatadigan, didaktik o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Didaktik o'yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa yo'nalishdagi turlarga ajratiladi. Ular o'quvchilardagi tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, o'lchash, yasash, sanash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash, nutq o'stirish, til o'rganish, yangi bilimlar olish faoliyatlarini rivojlantiradi.

Umumiy o'yinlar nazariyasiga ko'ra, mavjud barcha o'yin turlarini tasniflashda ularni funksional, mavzuli, konstruktiv, didaktik, sport va harbiy o'yinlarga ajratiladi. Didaktik o'yin turlarini tanlashda, quyidagi mezonlarga rioya qilish yaxshi natijalar beradi:

ishtirokchilarning tarkibi bo'yicha, ya'ni o'g'il bolalar, qiz bolalar yoki aralash guruhlar uchun o'yinlar;

ishtirokchilarning soni bo'yicha - yakka, juftlikda, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi, sinflararo jamoasi va ommaviy tarzda o'yinlar;

o'yin jarayoni bo'yicha - fikrlash, o'ylash, topag'onlik, harakatlar asoslangan, musobaqa va boshqalarga yo'naltirilgan;

vaqt me'yori bo'yicha - dars, mashg'ulot vaqtning reja bo'yicha ajratilgan qismi, o'yin maqsadiga erishguncha, g'oliblar aniqlanguncha davom etadigan o'yinlar.

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, ta'lim jarayonida uyushtiriladigan didaktik o'yinlar o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishda asosiy vosita sanaladi. Unga dam olish yoki vaqt o'tkazish vositasi emas, balki ta'lim beruvchi faoliyat sifatida qarash lozim.

Xulosa:

Biz bu tezis yozish davomida boshlang'ich sinflarida qanday qilib samarali darsni tashkil etish usullarini bilib oldik. Hozirda bu usullardan keng foydalanish kerak deb o'ylaymiz. Chunki turli xil usuldagi qiziqarli metodlardan foydalanilmasa bolalarni e'tiborini qozonish oson emas. Boshlang'ich maktabga kelgan bolalar juda o'yin qaroq bo'lishadi 1-2 soniyada hayoli boshqa joyga ketib qolishi mumkin. Daralar qiziqarli va mazmunli o'tkazilsa o'quvchilarning bilimiga qiziqishlari va intilishlari kuchayadi. Daralarni bolalarga bolalarcha o'tilsa bolalar o'sha darsni juda tez o'zlariga qabul qilishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://baxtiyor.uz>.
2. <https://zenodo.org>.
3. <https://hozir.org>.